

SHAXSLARDA KUZATILADIGAN RUHIY TUSHKUNLIK VA STRESSLI HOLATLARNI OLDINI OLISH MASALALARI

Mamarasulova Gulnoza Baxtiyorovna

Samarqand viloyati Oqdaryo tumani 35- maktab psixologi

Qurbonova Habiba Ximmatilloevna

Samarqand viloyati Toyloq tumani 9-maktab psixologi

Anotatsiya: Maktabda ta’lim olayotgan o’quvchilarda kuzatilishi mumkun bo’lgan stressli vaziyatlar, ularni oldini olish usullari haqida.

Kalit so’zlar: Stress, zo’riqish, psixologik tashxis, kuchli hayajonlanish, hissiy zo’riqish, mimika, emotsiya, g’alayon, malaka, ko’nikma.

KIRISH

Stress — inglizcha so’zidan olingan bo’lib, asabiylik, keskinlik degan ma’nomlarni anglatadi. Asabiylik turli jismoniy va aqliy ishlar xaddan oshib ketishi, xavfli vaziyat tug’ilgan paytlarda, zarur choralarni zudlik bilan topishga majbur bo’lganda vujudga keladigan ruhiy holatdir. Stressning psixologik ta’rifiga ko’ra affektiv holatga yaqin turadigan, lekin boshdan kechirishining davomiyligiga ko’ra kayfiyatlarga yaqin bo’lgan his-tuyg’ular boshdan kechirilishning alohida shaqli kuchli hayajonlanish (stress) holati (inglizcha stress - tazyiq ko’rsatish, zo’riqish degan so’zdan olingan)dan, yoxud hissiy zo’riqishdan iboratdir. Hissiy zo’riqish xavf-xatar tug’ilgan, kishi xafa bo’lgan, uyalgan, tahlika ostida qolib ketgan va shu kabi vaziyatlarda ro’y beradi. Stress kishining o’ta faol yoki o’ta sust harakatida ifodalanadi. Hissiy zo’riqish holatida individning hatti-harakati kishi nerv tizimining tipiga, nerv jarayonlarining kuchliligi yoki ojizligiga jiddiy ravishda bog’liqdir. Masalan, imtihon oldidagi holat.

Histuyg’ularning hissiyot, emotsiyalar, kayfiyatlar, kuchli hayajonlanish tarzida boshdan kechirilishi chog’ida ma’lum darajada seziladigan tashqi belgilariga ham ega bo’ladi. Yuzning ifodali harakatlari ya’ni mimika, qo’l va gavdaning ma’noli

harakatlari, turqitarovat, ohang, ko‘z qorachig‘ining kengayishi yoki torayishi kabilar shular jumlasiga kiradi. Kishi o‘zining qahr-g‘azabini tevarak atrofdagilarga qo‘llarini musht qilishi, ko‘zlarini chimirib qarash, do‘q-po‘pisali ohang bilan namoyish qiladi. Qiziqish malaka va ko‘nikmalar rivojiga, bilim egallashiga moyillik tug‘diradigan ijobiy hissiy holat. Stress holatga tushgan kishilarga nisbatan: "u asabiylashdi", deb aytishadi.

1. Boshlang‘ich ta’sirchanlik (emotsional) tuyg‘usi(g‘alayon); a’zoi badandagi kuchlarning safarbarlikka tortilishi.

2. Qarshilik ko‘rsatish bosqichi.

3. Toliqish bosqichi.

Xuddi shuningdek, ish bilan kam ta’minlanganda yuqoridagi holatlar takrorlanadi.

Qiziqmagan ish bilan band bo‘lish xam stressni yuzaga keltiruvchi 36 sabablardan hisoblanadi. Tekshirishlar shuni ko‘rsatadiki, ish qancha qiziqarli bo‘lsa, xodim shuncha kam bezovtalanadi, kam betob bo‘ladi. Yana bu sabablarga qo‘shimcha yomon ish sharoitlari, ish jarayonida odamlarning bir-biriga asossiz talablarni qo‘yishi, o‘quvsiz rahbarning o‘quvsiz muomalasi, demotivlashtirishning ustuvor ekanligi va boshqalar ham stressni vujudga keltiradi. Stressning fiziologik sabablariga quyidagilar kiradi:

- migren (boshni qattiq og‘ritadigan va ko‘ngilni aynitadigan asabiy kasallik) yara;

- qon bosimining oshishi; qon kasalligi; bel og‘rig‘i; artrit; astma; yurak og‘rig‘i; oshqozon og‘rig‘i kabi kasalliklar. Ruhiiy sabablar bois — qattiq qo‘zg‘alish, ishtahani yo‘kotish, voqealarga, odamlarga nisbatan e’tiborsizlik kabilar kiradi. Hayotda ruhiy sabablar tufayli vujudga kelgan stresslar juda tez-tez uchrab turadi. Masalan, odam o‘zining (xudbinona) ehtiyojini xudbinlarcha qondirsa, ya’ni shuhratparastlik, hasadgo‘ylik farovonlikka erishuv yo‘lidagi qo‘rquv, xokimiyatga intilish tufayli nopok faoliyat ko‘rsatsa va uning bu holati o‘zini mard va olijanob deb bilgan tushunchalarga mos kelmasa — shu holatda u o‘z-o‘zi bilan ziddiyatga,

jazavaga tushgan holatda bo‘ladi. Yoki boshqa bir ruhiy sabab — bu hissiy zo‘riqish, ya’ni ehtiyojlarni qondirishga to‘sqinlik qiluvchi omillar yoki taqdir zarbalari:

- eng yaqin kishisining o‘limi;

- urush, janjal, nizo va hokazolar qanday sabablar bo‘lishidan qat’i nazar — ichki yoki tashqi ta’sirdanmi baribir odamda asabiy holatni yuzaga keltiradi. Organizm uchun salbiy tuyg‘ular bo‘lgan quyidagilar xam asabiylashish uchun ruhiy sabablar rolini o‘ynashi mumkin. Asabiy holatning vujudga kelishi va uning o‘tib ketishi, ruhiy halovatsizlikni bilish, uni bartaraf etish kabilar rahbarlik faoliyatining diqqat markazida turishi kerak. Shunday vaziyatlarda noxush holatning oldini olish, ya’ni uni boshqarish kerak. Buning uchun shaxs sifatida nimalarga e’tibor berish maqsadga muvofiq?

Eng avvalo u asabiylashgan odamga nisbatan kamsituvchi munosabatda bo‘lmasdan, unga ziddiyat, halovatsizlik har bir shaxs hayotining ajralmas bo‘lagi ekanligini, bunday holat nafakat unda, balki boshqalarda ham bo‘lishi mumkinligini, buni esa bartaraf qilishning iloji borligini anglatishi kerak. Bu asabiy holatni boshqarish va shunday vaziyatdan chiqishning eng qulay va oqilona yo‘li ekanligini anglash zarur. bo‘lgan holat (janjal, boshqarish) kabilar ma’nosida talqin qilinadi.. Organizm uchun salbiy tuyg‘ular bo‘lgan quyidagilar xam asabiylashish uchun ruhiy sabablar rolini o‘ynashi mumkin. Asabiy holatning vujudga kelishi va uning o‘tib ketishi, ruhiy halovatsizlikni bilish, uni bartaraf etish kabilar rahbarlik faoliyatining diqqat markazida turishi kerak Depressiya ruhiy kasallik bo‘lib, u odamda hayotga bo‘lgan umidsizlik, odamlarga bo‘lgan ishonchsizlik, tushkunlik, yolg‘izlik, stress, to‘xtovsiz xavotirlanish va shu kabi yomon [negative] hissiyotlarni uyg‘otishi mumkin. O‘ta jiddiy holatlarda, ba’zilar sigaret chekish, spirtli ichimliklar ichish, meyoridan ortiqcha uxlash kabi yomon illatlar bilan o‘zlarini chalg‘itishga urinishadi. O’spirin yoshidagi bolalarning juda ko‘p musiqa tinglashi depressiyadan qiynalishlariga sabab bo‘lishi mumkin. Depressiya vaqtida inson ortiqcha miqdorda taom iste’mol qilishi ham mumkin.

Asosiy depressiya (klinik depressiya) ikki haftadan ortiq davom etadigan kuchli yoki jiddiy alomatlarga ega. Bu alomatlar kundalik hayotga aralashadi.

Depressiya turlari: Bipolyar depressiya — bipolyar buzilishi bilan odamlar past kayfiyat va juda yuqori energiya muqobil muddatlari bor davrlar. Past davr mobaynida ular g'amgin yoki umidsiz yoki energiya yetishmasligi kabi depressiya belgilariga ega bo'lishi mumkin.

Shunday vaziyatlarda nohush holatning oldini olish, ya'ni uni boshqarish kerak. Buning uchun rahbar ishini nimadan boshlashi kerak? Eng avvalo u asabiylashgan odamga nisbatan kamsituvchi munosabatda bo'lmasdan, unga ziddiyat, halovatsizlik har bir shaxs hayotining ajralmas bo'lagi ekanligini, bunday holat nafakat unda, balki boshqalarda ham bo'lishi mumkinligini, buni esa bartaraf qilishning iloji borligini anglatishi kerak. Bu asabiy holatni boshqarish va shunday vaziyatdan chiqishning eng qulay va oqilona yo'lidir. Stress kishining o'ta faol yoki o'ta sust harakatida ifodalanadi. Hissiy zo'riqish holatida individning hatti-harakati kishi nerv tizimining tipiga, nerv 38 jarayonlarining kuchliligi yoki o'zligiga jiddiy ravishda bog'liqdir. His-tuyg'ularning hissiyot emotsiyalar, kayfiyatlar, kuchli hayajonlanish tarzida boshdan kechirilishi chog'ida ma'lum darajada seziladigan tashqi belgilariga ham ega bo'ladi. Yuzning ifodali harakatlari (mimika), qo'l va gavdaning ma'noli harakatlari, turqi-tarovat, ohang, ko'z qorachigining kengayishi yoki torayishi kabilar shular jumlasiga kiradi. Kishi o'zining qahr-g'azabini tevarak atrofdagilarga qo'llarini musht qilishi, ko'zlarini chimirib qarash, do'q-po'pisali ohang bilan namoyish qiladi. Qiziqish malaka va ko'nikmalar rivojiga, bilim egallashiga moyillik tug'diradigan ijobiy hissiy holat hisoblanadi. Psixologik bilimlarni inson tomonidan o'rganilishi shuning uchun ham muhimki odamlarning bilimdonligi nafaqat tashqi olamda ro'y berayotgan ob'ektiv hodisalar mohiyatiga aloqador bilimlar majmuiga ega bo'lish bilan, balki hayotda munosib o'rin egallash, o'z ichki imkoniyatlari va salohiyatidan samarali foydalangan holda faoliyatini oqilona tashkil etishning barcha sirlaridan boxabar bo'lish, o'ziga va o'zgalarga ta'sir ko'rsatishning usul va vositalarini bilish va ulardan o'z o'rnida unumli foydalanishni nazarda tutadi.

Kundalik hayotning tobora shiddatli tus olayotgani insonga bo'layotgan axborot xurujining ko'pligi, ijtimoiy muammolarning haddan ziyod zidlashuvi natijasida asablarning taranglashishi juda ko'p insonlarni stress holatiga duchor etmoqda.

Avvallari urf bo‘lgan hamma kasalliklar asabdan degan fikr endilikda hamma kasalliklarning kelib chiqish sababi stressdan degan fikr aniq tus olmoqda. Bu bejiz emas albatta Butunjahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotiga ko‘ra barcha kasalliklarning 45 % stress bilan bog‘liqligi keltirilgan. Shu sabab har qanday stressli vaziyatlarni rivojlantirmay oldini olgan maa’qul.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Deyl Karnegi. Muomala sirlari. T.«Navro‘z» nashriyoti. 1999.
2. M.G.Davletshin.Yosh davrlari va pedogogik psixologiya. T.2004
3. V.Karimova. Oila psixologiyasi.T.2007
- 4 .www.Expert.psychology.ru
5. Deyl Karnegi Hayot haqida aytganlari.